

دليل مجلات الوصول الحر (دواج)

دواج هو دليل فريد من نوعه ومتفرد خاص بحصر مجلات الوصول الحر من جميع أنحاء العالم، وهو حاصل على دعم مجتمعي كبير. يلتزم دليل دواج بضمان جودة المحتوى وحرية الاتاحة والوصول للجميع.

الرؤية والمهام

دواج هو دليل فريد من نوعه ومتفرد خاص بحصر مجلات الوصول الحر من جميع أنحاء العالم، وهو حاصل على دعم مجتمعي كبير. يلتزم دليل دواج بضمان جودة المحتوى وحرية الاتاحة والوصول للجميع.

من المستفيدين من دواج؟

الناشرين، المكتبات، المجلات، المحررين
الممولين، صناع القرار، الحكومات
القراء، المؤلفين، العلماء، الباحثين، الصحفيون العلميون، والمجتمع بشكل عام

ما هي المجلات التي يمكن تكشيفها في دواج؟

يمكن للمجلات العلمية عالية الجودة، والخاضعة للتحكيم العلمي، والمفتوحة الوصول، من جميع أنحاء العالم - بجميع اللغات - التقدم بطلب الانضمام المحتمل إلى DOAJ.

بمجرد أن يتحقق مقدم الطلب (الناشر / المحرر) من أن المجلة تلتزم بالمعايير الأساسية، قم بتسجيل حساب على موقع دواج واستكمل نموذج طلب الانضمام عبر الإنترنت.

يتوفر التدريب والدعم عند الطلب.

ما هي المجلات الني يمكن تكشيفها في دواج؟

في دواج يعد ضمان سلامة ونزاهة النشر العلمي هو جوهر ما نقوم به. يلعب فريق الجودة لدينا دورًا محوريًا في الحفاظ على دليل مجلات الوصول الحر عالية الجودة والموثوقية، ومساعدة الباحثين والمكتبات وهيئات التمويل في تحديد المصادر الموثوقة للنشر والوصول إلى الأبحاث. من خلال الحفاظ على معايير الجودة الصارمة، تعمل دواج على تعزيز سمعة المجلات المدرجة بالدليل وتعزيز الثقة عبر منظومة النشر العلمي.

- تركز دواج على خمسة مجالات رئيسية:
 - الشفافية: تفاصيل واضحة عن هيئة التحرير، والملكية، وسياسات النشر.
 - هيئة التحرير: كفاءات وخبرات موثقة ومناسبة.
 - التحكيم العلمي: عمليات قوية وعادلة تضمن موثوقية المحتوى.
 - السمعة: تجنب القياسات العلمية المضللة أو الادعاءات الكاذبة.
 - الإدارة: الرقابة الصارمة واستقلال العمل التحريري.

اقرأ المزيد عن المعايير الأساسية التي يجب تلتزم بها المجلات

<https://doaj.org/apply/guide>